

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲАМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Хојамуратов D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

M.A.Sadullayev

Qoraqalpoq davlat universiteti
70420112-Mehnat huquqi faoliyati magistranti
sadullaevmammedjan97@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat huquqlarini ta‘minlash masalasi milliy qonunchilik va amaliyot misolida tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda mazkur toifadagi fuqarolarning farovon yashashi, ta‘lim olishi va mehnat qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishga qaratilgan davlat siyosati kuchayib borayotgani, nogironligi bo‘lgan shaxslarni ish bilan ta‘minlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanganligi yoritilgan. Mehnat kodeksining tegishli moddalari asosida nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat munosabatlaridagi huquqlari, ularga berilgan qo‘shimcha kafolatlar hamda ish beruvchilar zimmasidagi majburiyatlar ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Nogironlik, nogironligi bo‘lgan shaxs, diskriminatsiya, vakant lavozim, maxsus infratuzulma, inklyuziv mehnat bozori.*

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 57-moddasida «davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to‘laonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta‘lim olishiga ko‘maklashadi, ularga zarur bo‘lgan axborotni to‘sqinliksiz olish imkoniyatini ta‘minlaydi»²⁵ deb belgilab berilgan. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlarining kafolatlari milliy qomusimiz darajasida belgilab qo‘yilishining o‘zi davlatimizda ijtimoiy sohaga bo‘lgan e‘tiborning yaqqol nomayondasi hisoblanadi.

²⁵ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.30.04.2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil 1-oktabr holatiga O'zbekiston Respublikasi aholisining 1 061 300 nafari nogironligi bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Shundan 580 934 nafari (54,7%) erkaklar, 480 366 nafari (45,3%) esa ayollardan iborat. Nogironligi bo'lgan shaxslarning 16,5 % ni, yani 174 551 nafarini bolalar tashkil etadi²⁶.

“Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida”O'zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasiga ko'ra: ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs – nogironligi bo'lgan shaxs hisoblanadi²⁷.

Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari murakkab, chunki bugungi kunda turli xil ijtimoiy-siyosiy, madaniy va huquqiy sharoitlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari buzilish holatlari ko'plab uchramoqda. Jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslar duch keladigan eng katta muammolardan biri ularning ishga joylashishi bilan bog'liq hisoblanadi. Buning asosiy sabablaridan biri ish beruvchilar ko'pincha nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat funksiyalarini samarali bajarishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni xohlamaydilar yoki ta'minlay olmaydilar. Shu sababli ularni ishga olishni xohlamaydilar.

Lekin, so'ngi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohatlar xalqimizning farovon turmish kechirishi uchun katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Ayniqsa, bugungi kunda hurmatli prezidentimiz nogironligi bo'lgan shaxslarning munosib sharoitlarda yashashi, talim olishi va mehnat qilishi kafolatlarini yaratishga alohida e'tibor qaratib, ushbu toifadagi shaxslarning manfaatlarini ifodalovchi bir nechta qaror va farmonlarini qabul qilib kelmoqda. Shu jumladan,

²⁶ Statistika-O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi. 01.10.2025 holatiga ko'ra. <https://ihma.uz/statistic>

²⁷ “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida”gi Qonun.15.10.2020. <https://lex.uz/docs/-5049511>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 11-sentabrda “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida PF-158-son farmoni qabul qilindi va ushbu farmonga muvofiq nogironligi bo‘lgan shaxslarni ish bilan taminlash, ularning munosib mehnat sharoitlarda ishlashining kafolatlarini yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yonalishlaridan biri sifatida belgilab berildi²⁸.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 425-moddasida nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda boshqa xodimlar kabi huquqlarga ega, mehnatni muhofaza qilish sohasida, ish vaqti, ta’tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari borasida esa ular o‘zi uchun qonunchilikda, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanadi. Jamoa shartnomasida yoki mehnat shartnomasida belgilanadigan mehnat shart-sharoitlari, shu jumladan ish haqi, ish vaqti va dam olish vaqti rejimi, yillik mehnat ta’tilining davomiyligi qonunchilikda belgilanganidan kam bo‘lishi hamda boshqa xodimlarga nisbatan nogironligi bo‘lgan shaxslarning holatini yomonlashtirishi yoki ularning huquqlarini cheklashi mumkin emas. Nogironligi sababli nogironligi bo‘lgan shaxs bilan mehnat shartnomasi tuzishni yoki ishda uning yuqori lavozimga ko‘tarilishini rad etishga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilab qo‘yilgan²⁹.

Shunga qaramasdan jamiyatimizda nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat qilish huquqlarining ish beruvchilar tomonidan buzulish holatlari ko‘plab uchramoqda. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 423-moddasida nogironligi bo‘lgan shaxslarga “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq belgilangan ish o‘rinlarining eng kam soni hisobidan zaxiradagi ish o‘rinlariga mahalliy mehnat organlari yo‘llanmasiga ko‘ra ishga joylashish kafolati belgilab berilgan.

²⁸ “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 158-son farmoni . 11.09.2023-yil. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

²⁹ 28.10.2022. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

Ammo, ayrim ish beruvchilar tomonidan hanuz ushbu qonun talablariga to'liq rioya etmaslik holatlari kuzatilmoqda. Ko'plab davlat tashkilotlari va xususiy yuridik shaxs bo'lgan ish beruvchilar tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslar ushun ajratilgan ish o'rinlarining etarli darajada yaratilmaganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Masalan, 2025-yil 26-noyabr holatiga ko'ra davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining ochiq portali³⁰ da e'lon qilingan umumiy 3338 ta ish o'rnining faqat 18 ta vakant lavozim uchun tanlovda nogironligi bo'lgan shaxslarning ishtirok etishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ushbu ish joylarining aksariyati faqat Toshkent shahri ulushiga to'g'ri kelishi va boshqa viloyatlar tomonidan nogironligi bolgan shaxslar ushun tegishli ish joylarining yaratilmaganligi bu toifadagi fuqarolarning huquqlarining cheklanishiga sabab bolmoqda.

Bundan tashqari, bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarning diskriminatsiyaga ushrash holatlari ham muntazam yuz berib kelmoqda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ish joylarida diskriminatsiyaga uchrash holatlari ishga qabul qilishda, mehnat sharoitlarini taqdim etishda va ishdan bo'shatishda yuzaga kelishi mumkin. Bunga kamsitish, teng imkoniyatlarning yo'qligi va zaruriy sharoitlarni taqdim etmaslik kabilar kiradi. Bu holatlar nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini buzadi va ularning jamiyatga to'laqonli integratsiyalashuviga to'siq bo'ladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlar ijtimoiy sohaga, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslaring ishga joylashishga bo'lgan huquqlarini taminlashga e'tiborni yanada oshirish zarurati hali-hanuz mavjud ekanligini ko'rsatadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat bozoriga jalb etish masalasi faqat normativ-huquqiy hujjatlar bilan chegaralanib qolmaydi. Mazkur masalani kompleks yondashuv asosida hal etish uchun quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarur:

³⁰ Davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining ochiq portali. <https://vacancy.argos.uz/hrm-vacancy-list?search=&isDisablity=true>

-
- huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish;
 - nazorat va monitoringni takomillashtirish;
 - moslashtirilgan infratuzilmani rivojlantirish;
 - ish beruvchilarning mas’uliyatini oshirish talab etiladi.

Ya’ni, faqatgina ish beruvchilar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik holatlariga huquqiy jihatdan jiddiy yondashib, javobgarlik choralari kuchaytirish va bu toifadagi xodimlarning huquqlarini amalga oshirishda mukammal nazorat tizimini ishlab chiqish orqali ma’lum natijaga erishish mumkin. Bundan tashqari, nogironligi bo‘lgan shaxslarning munosib mehnat sharoitlarida ishlashini taminlash maqsadida ish beruvchilar tomonidan zarur shart-sharoitlarni yaratishiga alohida e’tibor qaratish lozim.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat huquqlarini ta’minlash bo‘yicha huquqiy baza yetarli darajada mustahkamlangan bo‘lsa-da, uning amaliy ijrosi mamlakatda inklyuziv mehnat bozorini to‘liq shakllantirish uchun yetarli emas. Mehnat bozorida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun imkoniyatlar kengaytirilishi, ularning jamiyatga to‘liq integratsiyalashuvi va iqtisodiy faolligi oshirilishi nafaqat inson huquqlarini ta’minlashning muhim sharti, balki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning strategik omilidir.

Shu bois, ushbu sohada tizimli islohotlarni davom ettirish, xalqaro tajriba asosida yangi mexanizmlarni joriy etish, davlat va xususiy sektorning mas’uliyatini kuchaytirish hamda jamiyatda nogironlikka nisbatan ijobiy madaniy munosabatni shakllantirish inklyuziv mehnat bozorining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.30.04.2023.
<https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.28.10.2022.

<https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

3. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 158-son farmoni . 11.09.2023-yil. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

4. “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonun.15.10.2020. <https://lex.uz/docs/-5049511>

5. Statistika-O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi. 01.10.2025 holatiga ko‘ra. <https://ihma.uz/statistic>

6. Davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining ochiq portali. <https://vacancy.argos.uz/hrm-vacancy-list?search=&isDisablity=true>

7. Mehnat huquqi. Darslik-T.:TDYU nashriyoti, 2021.-248 bet. Mualliflar jamosi https://drive.google.com/file/d/1FNu4jwRQ_eH3OD7WTHhbqUjtj_xEhnWPq/view

Mehnat huquqi. Darslik-T.:TDYU nashriyoti, 2018.-505 bet. Mualliflar jamosi <https://library-tsul.uz/me-nat-u-u-i-2018/>